

UA

UNIVERSITAT D'ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO ACADÉMICO 2023 - 2024

**MODA DE LUJO: GESTIÓN CON INFLUENCERS Y REDES SOCIALES EN
LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE VALENTINO Y LOUIS VUITTON**

CARLA DUMESNIL PALACIOS

CONCEPCIÓN CAMPILLO ALHAMA

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL

San Vicente del Raspeig, junio de 2024

Resumen

En el sector de la moda, encontramos una figura relevante de la que las marcas hacen uso mediante estrategias de colaboración para así dar una mayor visibilidad a sus perfiles. Hablamos de los *influencers*, aquellos creadores de contenido que cuentan con miles de seguidores mediante los que se puede obtener un alcance de visibilidad mayor que saben adaptar muy bien el contenido para su público. Mediante el uso de *influencers*, las marcas consiguen generar un interés mayor entre el usuario y ella ya que gracias a los seguidores que tienen y la interacción que el público hace con ellos, generan un *engagement* elevado en los posts que publican.

El incremento de las nuevas plataformas digitales y las características de que estas se usen de una manera práctica y utilitaria han supuesto que las empresas de moda adapten el contenido que publican, así como los mensajes que emiten en función de las nuevas tendencias como la generación de contenido en vídeo en un formato corto e interactivo. Las redes sociales ocupan una gran posición en los canales de comunicación que usamos actualmente, sobre el que las marcas han encontrado un buen camino para transmitir sus mensajes, así como sus promociones con el público internauta mediante el uso de diferentes estrategias de comunicación. La red social de Instagram es una de las pioneras en cuanto a la publicación de contenido de moda por las marcas convirtiéndose es una herramienta de promoción muy eficaz.

La presente investigación tiene como objetivo principal incurrir en la generación de *engagement* positivo, negativo y global mediante las redes sociales, así como estimar la efectividad de firmas de moda de lujo de Valentino y Louis Vuitton, a partir de una metodología comparativa de análisis de contenido cualitativo y cuantitativo sobre una muestra de 692 posts entre las marcas seleccionadas en el estudio durante un periodo de análisis de seis meses entre 1 de noviembre y el 30 de abril donde se puede apreciar la actividad que tienen ambas marcas en sus perfiles de Instagram, así como la interacción que generan según la estrategia comunicativa que decidan implementar. Los resultados del análisis confirman que el uso de *influencers* genera altos niveles de *engagement* en los perfiles de la marca cuando aparecen sus publicaciones a pesar de preferir no recurrir a ellos.

Palabras clave: moda, *influencers*, redes sociales, estrategia, *engagement*.

Abstract

In the fashion sector, we find a relevant figure that brands use through collaborative strategies to give greater visibility to their profiles. We talk about influencers, those content creators who have thousands of followers through which you can get a greater visibility reach that know how to adapt content very well for your audience. Using influencers, brands manage to generate a greater interest between the user and them because thanks to the followers they have and the interaction that the public makes with them, generate a high engagement in the posts they publish.

The increase of new digital platforms and the characteristics that these are used in a practical and utilitarian way have meant that fashion companies adapt the content they publish, as well as the messages they broadcast based on new trends such as the generation of video content in a short and interactive format. Social networks occupy a great position in the communication channels we currently use, on which brands have found a good way to convey their messages, as well as their promotions with the Internet audience using different communication strategies. Instagram is one of the pioneers in terms of publishing fashion content by brands, becoming a very effective promotional tool.

The main objective of this research is to generate positive, negative, and global engagement through social networks, as well as to estimate the effectiveness of luxury fashion firms of Valentino and Louis Vuitton. the brands selected in the study. Based on a comparative methodology of qualitative and quantitative content analysis on a sample of 692 posts among the brands selected in the study during a period of analysis of six months between 1 November and 30 April where the activity that both brands have on their Instagram profiles, as well as the interaction they generate according to the communication strategy they decide to implement. The results of the analysis confirm that the use of influencers generates high levels of engagement in brand profiles when their publications appear despite preferring not to use them.

Keywords: fashion, influencers, social media, strategy, engagement.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	p.6
2. MARCO TEÓRICO	p.7
2.1 El sector de la moda de lujo.....	p.7
2.1.1 Visión general del mercado de la moda de lujo.....	p.7
2.1.2 Tendencias del mercado de la moda de lujo.....	p.10
2.1.3 Análisis de la firma de lujo: Valentino.....	p.11
2.1.4 Análisis de la firma de lujo: Louis Vuitton.....	p.12
2.2 La comunicación digital de las marcas de moda de lujo.....	p.14
2.2.1 El papel de las redes sociales como soporte de comunicación de las marcas de lujo.....	p.14
2.2.2 La influencia de los nuevos formatos y tendencias aplicados a la comunicación digital (realidad aumentada, <i>influencers</i> , inteligencia artificial, <i>podcast</i>).....	p.15
2.2.2.1 La realidad aumentada como nueva tendencia en la comunicación digital.....	p.15
2.2.2.2 El <i>podcast</i> como nuevo formato en la comunicación digital.....	p.16
2.2.2.3 La inteligencia artificial como nueva tendencia en la comunicación digital.....	p.16
2.2.2.4 El <i>influencer</i> como nueva tendencia en la comunicación digital.....	p.17
2.2.3 Uso de la red social de Instagram.....	p.18
2.2.4 Uso de la red social de TikTok.....	p.18
2.2.5 Público Objetivo: Generación Z y <i>Milennials</i>	p.19
2.3 El negocio de los <i>influencers</i> en el sector de la moda de lujo.....	p.21
2.3.1 Definición y roles de los <i>influencers</i> en la industria de la moda de lujo.....	p.21
2.3.2 Relación de la marca con el usuario a través del <i>influencer</i>	p.23
2.3.3 Estrategias de los <i>influencers</i> en redes sociales.....	p.24
2.4 Integración de <i>influencers</i> en eventos de moda de marcas de lujo.....	p.26
2.4.1 Implicación de los <i>influencers</i> en eventos de moda de lujo.....	p.27
2.4.2 Implicación de los <i>influencers</i> en eventos de moda de lujo.....	p.28
3. OBJETIVOS	p.30
4. METODOLOGÍA	p.30
5. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	p.31

6. CONCLUSIONES.....	p.45
7. BIBLIOGRAFÍA.....	p.46

Índice de gráficos

Gráfico 1. Valor de mercado de ropa de lujo en todo el mundo desde 2020 hasta 2031.....	p.8
Gráfico 2. Las 10 marcas de moda de lujo más mencionadas por los <i>influencers</i> .	p.9
Gráfico 3. <i>Ranking</i> de las 10 marcas de lujo con más valor de marca en el mundo en 2023.....	p.10
Gráfico 4. Tipología de <i>influencers</i> en función de sus seguidores.....	p.22
Gráfico 5. Gasto de marketing de <i>influencers</i> en EEUU por plataforma en los años 2023-2024.....	p.25
Gráfico 6. Formato de post más usado en Valentino.....	p.32
Gráfico 7. Variables de Personificación e <i>influencers</i> en Valentino.....	p.33
Gráfico 8. Formatos de post más usados con <i>influencers</i> en Valentino.....	p.34
Gráfico 9. Tipo y formato de eventos más usados en Valentino.....	p.35
Gráfico 10. Relación de presentación de colecciones e <i>influencers</i> Valentino.....	p.35
Gráfico 11. Engagement e <i>influencers</i> en Valentino.....	p.36
Gráfico 12. <i>Likes</i> y comentarios con relación a <i>influencers</i> en Valentino.....	p.37
Gráfico 13. Tipología de post más usada en LV.....	p.37
Gráfico 14. Posts en los que aparecen <i>influencers</i> en LV.....	p.39
Gráfico 15. Tipología de evento en LV.....	p.40
Gráfico 16. Tipología y formato de evento en LV.....	p.41
Gráfico 17. Tipología de eventos y formato de post en LV.....	p.42
Gráfico 18. Formato de evento e <i>influencers</i> en LV.....	p.43
Gráfico 19. <i>Engagement e influencers</i> en LV.....	p.43
Gráfico 20. <i>Likes</i> y comentarios con relación a <i>influencers</i> en Valentino.....	p.44

Índice de imágenes

Imagen 1: Ejemplos de apoyo a la comunidad de la marca Valentino.....	p.12
Imagen 2: Podcast de la marca Louis Vuitton.....	p.13
Anexos.....	p.53

1. Introducción

En el siguiente trabajo de investigación se analiza la comunicación del sector de la moda de lujo a través de dos análisis de casos: Louis Vuitton y Valentino.

Se realiza un estudio de carácter general del mercado de la moda de lujo donde se analiza que firmas de moda son las que más valor de marca poseen.

Observaremos el papel que juegan las redes sociales en los perfiles de este tipo de marcas y como es la comunicación digital que estas llevan a cabo, así como cuáles son los formatos y tendencias que más usan y aplican las firmas de moda de lujo y su adaptación a ellos.

También se examinará el uso que estas marcas de lujo hacen de las redes sociales, concretamente de las plataformas de Instagram y TikTok y que tipo de usuario es el que más las consume dentro del público joven como la Generación Z y los *Millennials*.

Por otro lado, se realiza una aproximación al rol de uso de *influencers* en este tipo de marcas y a que tipo pertenecen en función del número de seguidores que tienen, así como la relación que puede generar una marca de gran tamaño mediante el uso de uno de estos perfiles y cuál es la estrategia que mejor funciona para crear ese vínculo marca-consumidor. A su vez, hablaremos sobre la relevancia que tienen los creadores de contenido en los eventos de las marcas para la exposición de estos en el mundo online y el *engagement* que generan mediante el adecuado uso de estrategias comunicativas. El uso de este tipo de personajes relevantes es algo muy usado para las marcas de moda y de lo que hay mucho desconocimiento detrás sin llegar a saber la magnitud que abarcan estos perfiles en los de las firmas de lujo.

La elección de analizar dos grandes casas de la moda del lujo se debe a mi interés por esta industria de la moda para tener un mayor conocimiento acerca de las decisiones estratégicas en la toma de decisiones. En mi día a día la moda y el estilismo es algo que tengo muy presente y que me llama mucho la atención, es por ello por lo que analizar marcas de lujo me parecía además de algo apasionante y atractivo, un tema interesante ya que consumo mucho contenido como artículos de revista y retransmisión de pasarelas y eventos, pero nunca me había parado a analizar realmente lo que hay detrás para que yo misma me enganche como consumidora de estas marcas.

He optado por analizar Valentino y Louis Vuitton porque me parecen que son dos de las mejores marcas de la industria del lujo y han conseguido mantenerse en lo más alto durante su recorrido histórico adaptándose a las nuevas comunicaciones.

2. Marco teórico

2.1 El sector de la moda de lujo

La industria del lujo ha supuesto cambios tanto en su jerarquía como a nivel social, ha cambiado la forma de vestir a la gente reorganizando el sistema de las clases económicas mediante un cambio en la forma en la que interactúa con el usuario. El mercado del lujo se encuentra en aumento debido al auge de las compras online que vienen fomentadas por promociones realizadas mediante creadores de contenido en sus perfiles de Instagram potenciando así la visibilidad de las marcas.

2.1.1 Visión general del mercado de la moda de lujo

El concepto de moda de lujo nació de la ambición y de mostrar a los demás la propia posición social. Según Rankia (2023) en la actualidad quienes se encargan de marcar tendencias en la sociedad de la moda son las marcas mediante las herramientas clave de las redes sociales. Este sector se encuentra marcado por ofrecer una exclusividad en sus diseños de una alta calidad para ofrecérsela a un público con un alto nivel económico que busca la excelencia y obtener así la fidelidad a las marcas por parte de estos.

Hoy en día, para las marcas resulta difícil usar sus propios perfiles en RR.SS para tener una relación con sus clientes ya que son vistos como perfiles que deben seguir la línea tradicional y clásica, es por ello que optan por contactar con *influencers* para poder establecer esa relación con la comunidad mediante ellos como indica Velasco Molpeceres (2021).

Gráfico 1. Valor de mercado de ropa de lujo en todo el mundo desde 2020 hasta 2031.

Fuente: Statista (2024).

Según el informe de Statista (2024) acerca del valor del mercado de ropa de lujo en el mundo desde 2020 hasta 2031, en el año 2021 el mercado de ropa de lujo facturó un total de más de 80.400 millones de dólares y se prevé que el mercado siga en aumentando hasta poder alcanzar los 278.000 millones de dólares en el 2031.

Según el análisis del tamaño y participación del mercado de la moda de lujo, tendencias de crecimiento y pronósticos en el periodo 2024-2029, Mordor Intelligence (2024) indica que el aumento de las ventas online ha provocado que el mercado crezca en los últimos años debido a las promociones que consiguen atraer al público mediante el uso de revistas o el contenido generado en RR.SS donde muchas de las decisiones de compra se ven respaldadas por aquello que los consumidores ven en los medios digitales. También se observa un creciente aumento en la compra de moda de lujo en Emiratos Árabes o Arabia Saudita que demanda ropa modesta que aborden al mismo nivel la espiritualidad como el estilismo creando un espacio lucrativo para las marcas de este sector. En el 2022, la marca Gucci creó una nueva colección llamada *Nojum* donde los diseños se adaptan a las necesidades de Medio Oriente impulsando así el valor del mercado.

Gráfico 2. Las 10 marcas de moda de lujo más mencionadas por los *influencers*.

Fuente: Kolsquare (2024).

En el sector de las redes sociales, las marcas de moda de lujo más reconocidas y mencionadas por los *influencers* son Dior, Gucci y Louis Vuitton según el estudio del análisis de datos de Kolsquare (2024), la plataforma de *Marketing de Influencers* líder en Europa. En el presente estudio se ha analizado a más de 930.011 perfiles de *influencers* que han hecho alguna mención de las 204 marcas de moda de lujo analizadas. Se analizaron 8.313.576 publicaciones durante los meses de noviembre del 2021 y diciembre de 2022 a través de Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Twitter. Según el estudio, el 72% del contenido que se publica en el sector de la moda de lujo es el formato vídeo y en la plataforma de Instagram, el 52% se tratan de *posts*, así como que el 33% pertenece a historias y el 14% a *reels*. Podemos observar cómo Dior se posiciona como la primera marca que más mencionan los creadores de contenidos con 188.349 menciones representando así la gran presencia que tiene la marca en las redes sociales. Gucci ocupa el segundo lugar con 154.483 menciones por partes de estos influyentes, seguida de Louis Vuitton que obtiene 130.727 menciones posicionándose como la tercera marca de moda de lujo de la que más hablan los *influencers*.

Gráfico 3. Ranking de las 10 marcas de lujo con más valor de marca en el mundo en 2023.

Fuente: Statista 2024.

Según informa Orús (2023) en el informe de Statista acerca de los diez mayores valores de marca en el sector de lujo mundial en el año 2023, Louis Vuitton se posiciona como la marca de lujo más valiosa del mundo en el 2023 valorada en 124.820 millones de dólares. Le siguen Hermès y Chanel valoradas en 76.299 y 55.939 millones de dólares respectivamente.

2.1.2 Tendencias del mercado de la moda de lujo

El sector de la moda y el lujo apuesta por emplear una comunicación digital mayor que hace unos atrás, donde las marcas muestran sus productos mediante la creación de contenido digital siendo esta la tendencia clave en el sector. Hay nuevas tendencias que usan las marcas para adaptarse en el sector digital y hacerse hueco como bien son los *showrooms* o los catálogos online compuestos por imágenes de alta calidad mostrando los diseños de forma impecable para que el cliente pueda apreciar bien el detalle de la prenda ya que estos están acostumbrados a comprar de forma física (Muret, 2022). La gestión del contenido en RR.SS asando desde un lanzamiento de un producto hasta las nuevas colecciones de las nuevas temporadas es la mayor tendencia actual en el sector. En este contenido online, se recurre a mostrar fotos de producto, fotos “*still life*” o bien contenido en el que las modelos llevan los diseños.

Según la revista Forbes (2023), el mundo del metaverso alcanza grandes cifras, hoy en día 2.500 millones de personas se encuentran sumergidas en el mundo virtual y en el comercio de NFT hubo un aumento de más de 17.700 millones de dólares en 2021. Según analistas, en 2030 se prevé que el mercado de bienes de lujo virtual alcance los 50.000 millones de dólares. Surge la tendencia del lujo experiencial que sumerge al espectador en una experiencia inmersiva mediante el uso de la tecnología. Marcas como Balenciaga o Gucci se han adaptado a esta nueva tendencia, en el caso de la segunda se creó un mundo virtual en Roblox así como la creación de Gucci Vault, un sitio experimental donde se encuentran sus NFT, así como las ventas de segunda mano de la marca (Girod, 2023).

Romo y Romero (2017) indican que el uso de estrategias de *marketing* digital es muy utilizado por las marcas de moda de lujo, ya que comunican la historia de sus marcas mediante la aparición de los creadores de contenido que consiguen influenciar en la compra de los consumidores. El uso del *storytelling*, donde se define la identidad de la marca y la exclusividad de esta, es una estrategia clave en el sector para conectar emocionalmente con el público.

2.1.3 Análisis de la firma de lujo: Valentino

La marca Valentino se creó en el año 1960 por el diseñador Valentino Garavani en la ciudad de Roma. Hablamos de una marca compuesta por prendas sofisticadas con especial cuidado en los detalles. Sus colecciones se ven marcadas por la historia y la elegancia a la vez que se aprecia símbolos de las últimas tendencias y técnicas más renovadoras convirtiendo así a la marca en una mezcla de elegancia pura junto con la tradición y la innovación. Hay un símbolo que forma parte de esta marca y de su estética y es el conocido “Rojo Valentino”. Hablamos de una casa de la alta costura donde prima la elegancia refinada aportando sofisticación a la persona que lleva una prenda de la marca, así como un toque artesanal italiano donde se cuida mucho el detalle sumado a una atemporalidad en los diseños. Desde el año 2016 el director creativo es Pierpaolo Piccioli ofreciendo a la marca una visión más contemporánea ofreciendo al público diseños románticos e innovadores que no dan lugar a confusión de la marca de la que son (Bounty Canarias, 2023).

Actualmente la *maison* se posiciona entre los líderes de moda internacional con sus colecciones de la Alta Costura, Prêt-à-Porter, sus accesorios y perfumes.

La marca de moda de lujo está concienciada con el medio ambiente y participa activamente en muchas propuestas de sostenibilidad. Desde noviembre de 2021, el *packaging* se compone de bolsas hechas con un 55% de papel reciclado y el resto de los artículos de papelería con se fabrican con un 75% de bambú y un 25% de fibra de algodón. Otra acción sostenible en la que participa la marca es la adhesión a la organización sin ánimo, *Textile Exchange* en 2023 que impulsa a la marca hacia una manera de producir más concienciada sobre las materias primas obteniendo así diseños más responsables. Para ellos, reinventarse es la única manera de seguir evolucionando. También, la atención a la Comunidad es un valor importante en la toma de decisiones donde fomentan el apoyo y las oportunidades en las comunidades locales (Valentino, 2024).

Imagen 1: Ejemplos de apoyo a la comunidad de la marca Valentino.

Fuente: Página web oficial de Valentino

Rey (2022) indica que la *Maison* Valentino, promueve y apoya las marcas emergentes mediante acciones como la cesión de su perfil de Instagram a marcas jóvenes para que puedan dar a conocer sus colecciones y de esta manera ofrecer a los diseñadores emergentes una nueva oportunidad de poder expandir el trabajo que hacen. De esta manera, la marca hará una búsqueda de aquellos jóvenes talentos que tengan los mismos valores que la marca y en futuro puedan liderar el sector.

2.1.4 Análisis de la firma de lujo: Louis Vuitton

Louis Vuitton se fundó en 1854 en la ciudad de París. Hablamos de una firma que está en constante búsqueda de explorar nuevas tendencias en el sector de la

moda. Empezó como marca que fabricaba baúles y diseños adaptados a viajeros y actualmente gracias a sus ganas de innovar y de alcanzar creaciones excelentes con sus colecciones de moda para mujer y hombre bajo el mando de su director artístico Nicolas Ghesquière, la *Maison* se posiciona dentro de las mejores marcas del mundo de la moda (LVMH, 2024).

La firma ha sabido adaptarse a la demanda tecnológica y en el año 2021, la *Maison* de moda presentó en la feria VivaTech su nuevo *chatbot* que se encontrará en su tienda *online*, gracias al uso de esta inteligencia artificial la firma puede manejar más del 60% de las solicitudes de los clientes durante las 24 horas del día. La marca, no deja pasar por alto ninguna tendencia, es por ello por lo que creó trajes para los personajes que aparecen en el videojuego de *League of Legends* donde los jugadores podían adquirir las prendas para vestir a sus personajes (Cegid, 2023).

Imagen 2: Podcast de la marca Louis Vuitton.

Fuente: Página web oficial de Louis Vuitton.

Louis Vuitton saca al mercado su primer Podcast llamado “Louis Vuitton Extended” del que se puede disfrutar en las principales plataformas de *streaming* como Spotify o Amazon Music en el que la audiencia podrá ponerse al día con los eventos de la marca y disfrutar de la participación de diferentes artistas de la moda que colaborarán para el programa como por ejemplo Pharrell Williams que participó para hablar de su colección de otoño-invierno 2023 (LVMH, 2024).

2.2 La comunicación digital de las marcas de moda de lujo

Las marcas de moda de lujo han cambiado su forma de comunicarse con la sociedad, ahora se comunican de una manera más constante al tener a su alcance una amplia variedad de medios digitales y plataformas que les permite ser más influyentes para alcanzar al consumidor.

2.2.1 El papel de las redes sociales como soporte de comunicación de las marcas de lujo

La comunicación digital es una herramienta imprescindible para las marcas de moda de lujo para poder acercarse a su público objetivo. Según nos indican Ortega-Pérez y García-Prieto (2017) hay un constante crecimiento en el marketing digital, a través del cual, se consigue crear un contenido atractivo para los clientes mediante el uso del *storytelling* transmitiendo así los valores de marca para generar un vínculo más cercano (p.14).

Las marcas de lujo se percataron de que las redes sociales funcionan como enlace con sus consumidores actuales y potenciales, no solamente como soporte publicitario y de esta manera pueden informarlos de lo que sucede alrededor. Esto no solo ocurre con el perfil de la marca de moda, también se da en aquellos perfiles seleccionados por la marca a modo representantes llamados “*influencers*” o “líderes de opinión”, encargados de generar un contenido relevante para la marca y generarle valor proporcionando en el público una opinión más directa para ayudar en el proceso de comprar el artículo como bien nos dice Vila (2023).

A partir del Informe de Tendencia Digital *Luxurycomm* 2019-2020 observamos que un 92% de la población en un rango de edad de 16-65 años es internauta y de ellos un 85% hacen uso de las redes sociales, siendo más de 25.5 millones de usuarios en España. Además, un 60% de los consumidores aseguran que la compra que hacen en tienda física ha sido influenciada por una publicación del producto en redes sociales.

Según el estudio anual de redes sociales de IAB Spain (2023), la penetración de las redes sociales alcanza los niveles prepandemia y se mantienen estables, siendo las mujeres de entre 18-34 años como perfil de usuario más activo. También se informa que acerca del 44% de usuarios antes de realizar una compra, previamente investigan en las redes sociales sobre la marca y el producto.

Según Juanes Quijano (2021) las marcas se encuentran envueltas en un mundo altamente competitivo teniendo como objetivo la atracción y captación del consumidor para así mantenerse visibles entre el masivo número de sitios web.

2.2.2 La influencia de los nuevos formatos y tendencias aplicados a la comunicación digital (realidad aumentada, *influencers*, inteligencia artificial, podcast...)

Según Castelló Martínez y Plaza-Chica (2022) el público joven, conocido como la generación Z redefine el sector de la moda de lujo y su industria reivindicando a las marcas un aporte de valor para la sociedad. Se trata de una nueva oportunidad para fortalecer la relación de las marcas con esta generación, a la vez de un desafío por esa exposición y cercanía que deben prestar sin perder sus identidades como firmas exclusivas.

El eje principal de las campañas de publicidad viene marcado por los *influencers* como nueva estrategia comunicativa propiciando un progresivo interés de las marcas de moda de lujo para aumentar su posicionamiento en redes sociales como dicen Pérez-Curiel y Sanz-Marcos (2019).

2.2.2.1 La realidad aumentada como nueva tendencia en la comunicación digital

BoF Studio (2023) comenta que los nuevos formatos como la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) se encuentran gamificando las redes sociales, incentivando así la entrada a un mundo más inmersivo. Este nuevo formato de experiencia del contenido permite al usuario convertirse en el centro de la experiencia, permitiéndole un acercamiento con la marca que no se quede simplemente en una reacción a un post.

Según nos indica Cabalero-Almenara y Pérez-Díez (2018) la AR es un tipo de realidad mixta, que se conforma en tiempo real, teniendo una diversidad de capas de información digital en diferentes formatos ya sean textos, links, vídeos... Permite una comunicación entre los usuarios y sus dispositivos, siendo de esta manera interactiva, y gracias a su utilización se puede enriquecer o alterar la información de la realidad.

Atraer y dirigirse a audiencias a través de AR puede ser beneficioso para los especialistas en marketing. La moda y novedad que busca el cliente servirá como

referencia para la marca que tenga una imagen tradicional y encorsetada. Algunas personas señalan que, aunque la realidad aumentada tiene un nivel de inmersividad menor que la realidad virtual, los teléfonos inteligentes y las redes sociales son sus principales apoyos y serán los actores dominantes en el mercado publicitario dirigido a los *centennials*. Así, tanto el *advergaming* como la publicidad expandida en las redes sociales cada vez se encuentran más integradas en los canales de comunicación entre la generación Z, siendo para ellos algo cotidiano la visualización de estos formatos sin darse cuenta de que se encuentran en un entorno de AR, ya que lo perciben como algo propio de las RRSS (Martín-Ramallal, Pablo y Micaletto-Belda, Juan, 2021).

2.2.2.2 El podcast como nuevo formato en la comunicación digital

En los últimos años también ha habido un crecimiento notable de un nuevo formato de comunicación, conocido como podcast entre los cuales se encuentran Ivoox, Podimo, Spotify, entre otros. Riaño, F. (2021) nos lo define como un formato de audio o vídeo que se distribuye en archivos digitales que pueden ser adquiridos mediante una suscripción y que se descarguen de forma periódica y que gracias a diversas plataformas de vídeo como TikTok o Youtube lo ha convertido en un formato cotidiano para el usuario. Según los datos estadísticos del informe de Statista (2024) en la industria del podcast en España, en el año 2022, el número de oyentes de este formato en España rondaba cerca de los tres millones y a la semana la media era de 10 horas. Con ello surge el *branded podcast* a través del cual las marcas han conseguido un alto crecimiento en la generación de contenido gracias a su adaptación a este formato y los hábitos de consumo del público objetivo (Guerrero-Navarro, Cristofol y Aguilera Borrego, 2023).

2.2.2.3 La inteligencia artificial como nueva tendencia en la comunicación digital

El avance de la inteligencia artificial (IA) ha jugado un papel clave como herramienta en el sector de la moda de lujo facilitando la producción y el marketing logrando crear una experiencia de cliente única y personalizada (Joda Gomez, 2023).

Según Bermúdez (2023), con la llegada de la inteligencia artificial, las redes sociales han obtenido muchas mejoras, una de ellas es la automatización de

servicios, siendo una herramienta clave para optimizar diferentes procesos tanto a nivel creativo o de otro tipo. En el sector de la moda, las marcas pueden crear estrategias basadas en los resultados recopilados por la IA y optimizar los procesos y decisiones de acciones resultantes, creando estrategias innovadoras con el objetivo de crear emociones.

El mundo de las redes sociales está lleno de oportunidades para las marcas, la adopción del empleo de la IA se ha convertido en una herramienta muy potente en las estrategias en RR.SS para mejorar la efectividad y la eficiencia. La inteligencia artificial puede elaborar contenido automáticamente ya sean imágenes o textos, ahorrando en tiempo y recursos. También, permite dejar programado el contenido y en función del comportamiento del público, aumentará la probabilidad de que este sea visualizado por el usuario (IM Digital Business School, 2023).

Empresas como XgenAI o Sitecore utilizan el *machine learning* (aprendizaje automático) para analizar el comportamiento de los visitantes del sitio web y predecir sus próximas acciones, lo que permite a las marcas de moda personalizar lo que ven sus clientes cuando visitan su página web favoreciendo así en una mayor posibilidad de fidelización (Gestal, 2023).

Gallardo Lorenzo (2023) indica que la IA ofrece oportunidades ya sea para el *ecommerce* o para las propias tiendas físicas. Mediante el uso de *chatbots*, las marcas pueden brindar un servicio de atención al cliente personalizado en cualquier momento, ayudando a los clientes a encontrar los productos que necesitan y respondiendo a cualquier pregunta que puedan tener.

2.2.2.4 El *influencer* como nueva tendencia en la comunicación digital

El *influencer* o creador de contenido se ha convertido en una herramienta vital para las marcas que colaboran con ellos para fortalecer las relaciones y conexiones con los usuarios. La adecuada gestión de esta relación puede convertirse en una experiencia muy positiva para ambas partes. Dar con el *influencer* perfecto es un desafío al que se enfrentan las marcas ya que a menudo utilizan perfiles que tienen un amplio alcance, pero poca conexión con la marca o producto del que quieren hablar. Utilizar la imagen de un creador de contenido es un método muy eficaz que las marcas usan cada vez más para posicionarse bien en la mente del consumidor (Pérez Condés, M., y Campillo Alhama, C. 2016).

2.2.3 Uso de la red social de Instagram

Para Sanz-Marcos, P., y Pérez-Curiel, C. (2019) el entorno digital ha llevado a las redes sociales a asumir el papel de herramientas de comunicación alternativas que apoyan las relaciones y actividades de los usuarios, convirtiéndolas en plataformas ideales para promocionar marcas y estimular las decisiones de compra.

El Estudio Anual de Redes Sociales (IAB Spain, 2023), indica que la plataforma TikTok se posiciona dentro de las primeras cinco redes sociales favoritas por el público, sobre todo el más joven e Instagram se posiciona como la segunda red social con mayor frecuencia de uso.

Las marcas de moda de lujo centran sus esfuerzos en la interacción con el usuario para fusionar la tienda física con las redes sociales. De esta manera, el que Instagram se posicione como sistema de venta es totalmente útil atendiendo a la necesidad del cliente. Pero, la comunicación de moda de lujo no tiene como objetivo fomentar la compra entre los internautas, sino crear universos en los que estos se integren. Así mismo, la presencia de marca en el logo del perfil de Instagram es clave para su identificación y notoriedad permitiendo la diferenciación respecto a la competencia (Velar-Lera, Herrera-Damas y González-Aldea, 2020).

En el sector de la moda de lujo la plataforma de Instagram sirve de gran oportunidad para elaborar contenido visual sólido y efectivo entre la marca y sus seguidores, donde se debe de prestar especial atención tanto a la selección de los propios *influencers* como al tipo de post que publica la marca a la hora de gestionar la de estrategia con los creadores de contenido. Al publicar fotografías de los propios productos que se encuentran a la venta, la plataforma ofrece una visión humana y accesible de la moda. Al mismo tiempo, su público objetivo no sólo está satisfecho con el resultado de esos productos, también necesita establecer una relación con la firma y en el proceso de toma de decisiones de compra, la imagen del *influencer* es muy importante en la estrategia del plan de negocio (Pérez-Curiel y Sanz-Marcos, 2019).

2.2.4 Uso de la red social de TikTok

La demanda de la generación Z cada vez influye más sobre las marcas para que reinventen sus estrategias de marketing, donde posicionan las redes sociales como

complemento de una estrategia 360°. Instagram se ha convertido como canal favorito para las *influencers* en el sector de la moda y Tik Tok se encuentra creciendo a un nivel muy rápido gracias al formato en vídeo corto que ofrece mediante el cual los *TikTokers* obtienen una gran oportunidad de generar contenido (López García, 2022).

El uso de *hashtags* es un concepto que no se puede ignorar en TikTok ya que permite clasificar la información y determinar la temática del vídeo. Permite centrar el contenido en un mismo tema facilitando el acceso a otros contenidos similares pudiendo ser de interés para los usuarios. El uso de esta estrategia permite llegar a una audiencia más amplia y generar más visitas pudiendo aumentar la viralidad de los vídeos creando nuevas tendencias, es por ello por lo que esta plataforma se ha convertido en una gran herramienta de comercialización para las marcas (López Prado, 2022).

López García (2022) indica que, en TikTok, el contenido que se distribuye sobre moda alcanza millones de visualizaciones, en el cual el *hashtag fashion* (*#fashion*) lleva ya más de 135 millones de *views*. El mostrar *hauls* con prendas de la propia marca, los vídeos inspiraciones por determinada época del año como San Valentín o Halloween, el *GRWM* (*get ready with me*), son contenidos en los que el patrocinio se percibe de manera más discreta. Esta red social se ha convertido en una herramienta para llegar a una generación que no quiere lujos. El éxito radica en variar los contenidos para que el comportamiento en redes sociales no replique lo que se ve en la pasarela, adaptándose al soporte. Un movimiento que está despegando es la transmisión en vivo de desfiles de firmas. A través de este tipo de acciones, el contenido se les muestra a nuevas audiencias que quizás no lo hayan buscado ellos mismos, pero los algoritmos se lo muestran.

2.2.5 Público Objetivo: Generación Z y Millennials

Nos encontramos ante una generación que modifica su estilo de vida y hábitos de consumo en función de lo que ya había totalmente provocando una modificación en las estrategias de las marcas. Se trata de una gran oportunidad el hecho de escuchar al público digital diseñando productos adaptados a esta nueva generación (Pérez-Curiel y Sanz-Marcos, 2019).

La generación Z según la revista GQ predomina por marcar sus límites e inventar su propio lenguaje estético y están repletos de ganas de experimentar.

Este grupo de edad está formado por usuarios que tienen desde 18 a 24 años. Este público opta por un estilo algo más rebelde y revolucionario (Alfonso, 2021).

Los *millennials*, aquellos nacidos entre 1980 y 1994 son una generación exigente con la moda, donde los hombres tienen una menor relación con ella en comparación con las mujeres. De donde proviene la prenda, su precio y el estilo que ofrece no son temas importantes para esta generación donde lo que más les preocupa son la propia identidad y la marca. En el sector del lujo, este grupo no lleva mucho tiempo trabajando, aun así, las marcas han sabido adaptarse a ellos para atraerlos y fidelizarlos comprando a este tipo de firmas si sus ingresos aumentan. La prioridad de los *millennials* en el mundo de la moda es sentirse cómodo (Martínez Fernández, 2018).

El aumento de la popularidad en prendas de lujo por parte de los *millennials* provoca un crecimiento en el mercado de la moda (Mordor Intelligence, 2024).

Según la revista Vogue Spain se predice que los *millennials* supondrán el 50% de las compras de lujo frente al 40% que supondrá la generación Z en el año 2035% (Phillips, 2020).

La generación Z comprendida entre el 1995 y el 2010 son jóvenes que nacen en un mundo tecnológico, donde el smartphone y las pantallas se convierten en un elemento más de su día a día desde bien jóvenes dificultando más el poder captar su atención. Su personalidad viene marcada por Internet. Hablamos de un grupo de personas que busca ese sentimiento de exclusividad sintiéndose bastante atraída por las firmas de lujo es por ello por lo que cuando les surge un evento especial optan por un producto de lujo a pesar de ser una generación que tiene ingresos mínimos por su joven edad. En el momento de efectuar una compra de un producto de una marca de lujo esta generación sigue una serie de patrones como son sus referentes de las redes sociales (*influencers*, cantantes, actores...) tomando sus *looks* como referencia (Martínez Fernández, 2018).

Según el Estudio Anual de Redes Sociales de IAB Spain 2023, la generación que más hace uso de las redes sociales es la generación Z, donde predominan las plataformas de TikTok, Twitter, Facebook y Barea, es la generación que más tiempo pasa conectada a la red social. Los *millennials* utilizan más Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Este segundo grupo suele informarse más en las redes sociales antes de realizar una compra.

Pérez (2022) indica que la generación Z compra prendas de lujo en torno a los 15 años, representando el 72% del mercado global del lujo en 2022.

La creciente comunicación que se da entre los consumidores y los *influencers* por medio de las redes sociales impulsa las últimas tendencias de ventas de prendas de lujo. La promoción que se realiza a través de estas plataformas actúa de manera directa en las ventas efectuadas en la ropa de lujo donde una gran parte de las compras han sido influenciadas por lo que el usuario ve o escucha en redes sociales (Mordor Intelligence, 2024).

Xian (2021) afirma que el *target* de la moda de lujo es mucho más sensible actualmente al mundo digital en el que nos encontramos, por lo que tienen más criterios a la hora de seleccionar una marca u otra. Aquellas marcas que siempre han ido acorde a lo tradicional y exclusivo han de hacer un cambio de perspectiva donde se tenga en cuenta los conceptos como la personalización y la innovación digital sin perder la esencia tradicional de la marca.

2.3 El negocio de los *influencers* en el sector de la moda de lujo

El papel del *influencer* genera mucha influencia en las marcas sobre los consumidores creando comunidades de seguidores que se interesan por el contenido de la marca, convirtiéndose así en una nueva herramienta de comunicación.

2.3.1 Definición y roles de los *influencers* en la industria de la moda de lujo

Según la RAE “La voz *influencer* es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales”.

Para Blanco Sánchez y Moreno Albarracín, (2024) la figura del *influencer* no es la protagonista de la acción publicitaria, sino que se trata de alguien que transmite el mensaje de la marca a través de una relación directa con su producto. Este descubrimiento es consistente con el hecho de que los elementos visuales y el texto siempre transmiten información basada en la experiencia profesional de este personaje, mostrando y explicando cómo la firma encaja en el flujo de su trabajo y qué después usa productos de la firma con la que colabora para asistir a

eventos como galas, festivales...De esta manera los *influencers* tienen un doble papel: ser invitados y aparecer como imagen de marca en las redes sociales.

Los *influencers* se presentan como herramientas de venta no exclusivas, acentuando esa ausencia de profundidad relacional entre la marca, el embajador y los seguidores (Blanco Sánchez y Moreno Albarracín, 2024, p.16).

Las marcas deben diferenciar qué tipo de *influencer* elegir, si *macroinfluencers* o *microinfluencers*, que, a pesar de ser menos conocidos, generan una mayor atracción sobre el producto (Sanz Marcos, Pérez Curiel y Velasco Molpeceres, 2020).

Gráfico 4. Tipología de *influencers* en función de sus seguidores.

Fuente: Elaboración propia a partir de *Insider Intelligence* (2024)

Los *microinfluencers* funcionan muy bien para aquellas marcas que tienen como objetivo generar más ventas. Este grupo se encuentra caracterizado por altos ratios de *engagement* y por centrarse en temas más específicos e ilustrar contenido con buena calidad a la vez que económico. Los *macroinfluencers* suelen ser perfiles reconocidos internacionalmente y su credibilidad suele ser menor, siendo menos efectivos respecto al objetivo de generar más ventas. Este otro grupo funciona mejor como figura de embajador de la marca “*brand ambassadors*” (Lastra, 2020).

Para que un *influencer* sea imagen de marca en los perfiles de las firmas de lujo, deben estar en sintonía con la estética de la marca con diferentes elementos identificativos que permitan diferenciarse de la competencia. Cuando el *influencer* aparece en el *feed* de una marca de lujo, pasa a ser una herramienta identificativa lanzando un mensaje corporativo con una finalidad comercial (Blanco Sánchez y Moreno Albarracín, 2024).

2.3.2 Relación de la marca con el usuario a través del *influencer*

El público ya no es pasivo, sino que estamos ante clientes llamados prosumidores entendidos como productores y consumidores en la red. Las marcas no pueden hacer uso de sus perfiles emitiendo mensajes promocionales olvidándose de sus seguidores, por eso optan por contar con la figura de los *influencers* como mediador y manera de crear diálogo con los usuarios (Velasco Molpeceres, 2021).

Blanco Sánchez y Moreno Albarracín, (2024) indican que el compromiso que se genera a través de los *macroinfluencers* por parte de la comunidad no es siempre el mismo, será mayor si la marca escoge a un *microinfluencer*. Cuando la marca hace una determinada publicación de algún producto y ocupa el centro de atención de esta, las interacciones aumentan. Se da en casos como publicaciones de desfiles.

Los *influencers* generan un mayor *engagement* con la audiencia debido a que comparten aspectos de su vida personal y el volumen de contenido que generan para las marcas es mucho mayor que el que generan estas en sus propios perfiles, que por el contrario se centran en compartir su material o publicaciones donde han sido mencionadas (López García, 2022).

Cuando observamos un post en el *feed* de una firma de lujo en el que se incluye un *influencer*, encontramos menor espontaneidad, se observa menos cercanía que por el contrario si hay cuando el post pertenece al perfil del *influencer* (Blanco Sánchez y Moreno Albarracín, 2024).

En la plataforma de Instagram vemos como el *e-commerce* ha conseguido adaptarse a la red social y que gracias a la posibilidad de poder incluir en un post de una *influencer* una etiqueta que redirige directamente al *link* de la tienda de la marca y poder comprar el producto sin la necesidad de visualizar la web entera (López García, 2022).

Según López García (2022) la adaptación a la nueva plataforma como TikTok y el contenido que puede ofrecer es un canal óptimo para rejuvenecer la imagen de marca de algunas firmas y es una gran oportunidad para atraer a nuevos clientes jóvenes, así como rehacer el conocimiento de las firmas viralizando vídeos y alcanzando millones de *views*. Se trata de una red social en la que se demanda mucha creatividad y originalidad por lo que las firmas de moda no deberían alejarse de ella. El contenido en formato vídeo corto como un *reels*, *stories* o vídeos de TikTok son una dinámica a través de la cual los usuarios interactúan con los *influencers* con mayor medida solicitándoles este tipo de formatos que funciona mejor que los posts estáticos ya que permite atraer y retener al público.

2.3.3 Estrategias de los *influencers* en redes sociales

Las redes sociales son una herramienta de éxito para dar a conocer las marcas, el uso de ellas no solo se encuentra presente en la conversación con el usuario y la generación de contenido, sino que de este último hay que saber cómo utilizarlo bien para crear una buena imagen de marca y conseguir que los seguidores confíen y se sientan seguros con la firma. Más que aparecer todo el tiempo, lo importante es saber el tipo de contenido a publicar para conseguir una buena interacción con el público (Muñoz Gubia, 2023).

Las *social networks* son clave en las estrategias de comunicación para una empresa para alcanzar al público, sobre todo el potencial Velasco Molpeceres (2021), además sirven como respaldo al resto de medios y a la publicidad tradicional.

Para Muñoz Gubia (2023) la influencia y confianza que generan los creadores de contenido o *influencers* mostrando su opinión respecto a determinadas marcas, suponen cierta credibilidad en los seguidores sobre esa opinión que tienen acerca de varios artículos. Las recomendaciones que hacen ayudan al éxito de las marcas, sobre todo monetariamente hablando, es por ello por lo que hoy en día podemos ver tantas campañas y acciones con este grupo de personas. Su trabajo es compartir a través de sus perfiles de las redes sociales contenido que informe y mantenga la atracción de sus seguidores. En el caso de moda de lujo, estos referentes son los llamados embajadores de marca o *brand ambassadors* que en ocasiones pasan a ser los propios modelos llevando puestos diseños muy exclusivos de las firmas de moda. Las marcas de lujo suelen buscar perfiles de

personajes públicos o bien de *celebrities* con un alto nivel de seguidores ya que se relaciona que el nivel de vida que estos pueden llevar irá acorde al de su comunidad.

Gráfico 5. Gasto de marketing de *influencers* en EE.UU por plataforma en los años 2023 2024.

Fuente: Insider Intelligence (2024).

Como estrategia clave en el marketing digital se destaca el “*storytelling*” compuesto por generación de vídeos en redes sociales o eventos para conectar e interactuar con los consumidores contando sus propias historias (González y Plaza, 2017).

El *storytelling* es una estrategia basada en un relato (story), que recoge la identidad de la marca, y en la acción de contarlo (telling), mediante el cual se sigue construyendo el relato con la participación de sus personajes como indican (Fog et al., 2010, en Velar Lara y SanMiguel, 2020).

Este tipo de narración que cuenta una historia es una estrategia que tiene como objetivo conectar con los seguidores, por cualquier canal (Muñoz Gubia, 2023), se emplea para darle vida al artículo que se promociona, contando una historia en

torno a él y provocar en el consumidor un sentimiento emocional donde este se comporte de manera beneficiosa hacia la firma.

Actualmente la mayoría de las publicaciones deben estar marcadas con algún mensaje donde aparezca que se trata de contenido patrocinado, generando así una mayor confianza en los seguidores por ser más transparente con ellos, ya que este le va a escuchar y hará caso de sus recomendaciones, pero no permitirá ser engañado. Para Velar Lara y SanMiguel (2020) sirven como intercambio, generan relaciones de confianza mostrando los artículos de manera cotidiana, enseñando mundos inspiracionales a los que el usuario pretende alcanzar y que aumenta ese valor que el producto percibe y sobre el que el consumidor estará dispuesto a pagar.

El *engagement* es una estrategia que se usa para hacer que los seguidores se conviertan en clientes formales. El diccionario de Marketing Directo nos la define como una palabra proviene de la voluntad de conectar, generar compromiso y compartir experiencias hacia el consumidor desde la marca, busca que el usuario participe activamente.

Almajano Sánchez (2020) indica que el grado de fidelidad no se mide mediante *likes*, sino a través de interacciones, el objetivo es crear un vínculo con el seguidor mediante la generación de contenido emocional haciéndoles partícipes y que interactúen entre el *influencer* y el usuario para fomentar una imagen más positiva. Este compromiso por la audiencia y las interacciones que se generan, son resultado del éxito de las campañas en la que los *influencers* suben un contenido a las redes sociales que resulta atractivo para sus comunidades y produce esa interacción como respuesta.

Aquel creador de contenido que consiga un alto grado de interacción con sus seguidores respecto a *likes*, *feedback* en comentarios, *posts* guardados... provoca más posibilidad que el algoritmo de las redes sociales enseñen el contenido de estos perfiles a sus audiencias (López García, 2022).

2.4. Integración de *influencers* en eventos de moda de marcas de lujo

Los eventos de moda en el sector del lujo se han convertido en una herramienta de vital importancia para que las marcas puedan dar visibilidad a sus prendas, mediante los perfiles de los *influencers* que generan contenido del evento en directo llegando así a miles de usuarios.

2.4.1 Implicación de los *influencers* en eventos de moda de lujo

Organizar un evento o un desfile de moda es una de las mejores estrategias que usan las marcas de moda de lujo, debido a que es algo que el público va a ver, es una manera de enseñarle al espectador una gran parte de la marca. En el sector de los eventos, que haya una buena comunicación es muy importante de cara a las ventas. De hecho, en los estudios de mercado, los eventos son muy importantes debido a que las colecciones son diseñadas en función del consumidor y su manera de comportarse, por lo que el uso de esta estrategia comunicacional afecta de manera directa en las marcas de moda (Muñoz Gubia, 2023).

Como señalan Campillo-Alhama y Herrero-Ruiz (2015), la organización de eventos se ha desarrollado como una nueva experiencia de marca donde los consumidores se vinculan con la marca apreciando una imagen favorecida o desfavorecida de la misma. La experiencia dada en el evento tendrá un impacto directo en la marca y a la larga fortalecerá la reputación que deberá ir alineada con los objetivos de la organización.

Alonso y Botana, (2019) afirman que los creadores de contenido han conseguido profesionalizar el trabajo que realizan y se han posicionado como elemento clave en las estrategias de comunicación para las marcas sirviendo de unión entre el mundo digital y offline, e invitarlos a eventos es una manera de permitirles a ellos que difundan los artículos y las experiencias de las marcas.

Las marcas suelen compartir en sus perfiles publicaciones creadas por ellas mismas sin la presencia de los *influencers*, pero en cuanto a eventos se trata, el interés que tienen por compartir y re-postear ese contenido que han generado acerca del evento en sus propios perfiles. La realización de un evento se enfoca al *branding* y despertar interés en el espectador, donde la acción que mejor funciona es publicar contenido a tiempo real (López García, 2022).

La magnitud de contenido que pueden generar los creadores asistiendo a un evento es enorme. Pueden promocionar el evento y la marca mediante diferentes acciones como mostrar su *oufit* con prendas de la firma o subir a su perfil de RR.SS un post con un carrusel de fotos en las que pueden etiquetar a todos los miembros que han formado parte de la creación de su imagen para el día del evento (maquilladores, estilistas, quien organiza el evento...), también pueden optar por recopilar todo mediante *stories* (estrategia que permite una relación más

estrecha con el usuario porque le estás hablando a él) contándole a sus seguidores todo el proceso desde que se levantan y comienzan a maquillarse y peinarse, cuando se visten compartiendo así el *look* seleccionado que genera tanto interés o bien la presencia en los *photocalls* así como las menciones en otros *posts* de compañeras de profesión que también acudieron al evento o simplemente fotos y vídeos enseñando lo más íntimo del evento que el público no puede ver y que genera tanta expectación.

2.4.2 Estrategias con *influencers* en eventos exclusivos

Cada vez hay más empresas que utilizan las redes sociales para la gestión de eventos corporativos, como los eventos 2.0 mediante los cuales se ofrecen muchas oportunidades para organizar, distribuir y comunicar contenido acerca del evento de forma actualizada recibiendo *feedback* del público al instante, además de conseguir una visibilidad, participación y tráfico significativamente mayores (Campillo, C., Ramos, I. y Castelló, A., 2014).

Hay distintas funciones en la que pueden intervenir los *influencers* para difundir publicidad mediante la asistencia a un evento como promocionarlo a través de un post, retransmitirlo en su propio perfil de RR.SS, participar impartiendo una charla (Calderón, 2023) o bien optar por una estrategia de posicionamiento donde el creador se compromete con la marca antes, durante y después del evento.

Según la revista para Anunciantes y Directores de Marketing con actualidad de marketing, publicidad y medios hay varios puntos clave a tener en cuenta en el paso previo a firmar un contrato con un *influencer*:

- Definir un número de posts a publicar, el estilo y el formato que debe adoptar, siendo la improvisación un gran valor de los creadores de contenidos.
- En caso de seleccionar más de un *influencer*, hay que valorar que el estilo de vida y los valores que ambos tienen se encuentren en sintonía para conseguir así una mayor naturalidad de cara al receptor.
- El mensaje de la marca debe estar en consonancia con el estilo de publicaciones de estos profesionales para no poner en peligro la reputación de la marca.

- Que haya una continuación del evento por parte del *influencer* en sus RR.SS comentando que tal fue este y lo mejor que se llevó de él.

Los eventos de moda de lujo aparte de mostrar las tendencias del sector surgen para dar visibilidad a la propia marca y es por ello por lo que encontramos diferentes celebridades en ellos, incluidos los *influencers* debido a la expectación que provocan en el público y lo que generan económicamente sobre la exposición de contenido que realizan (Alonso y Botana, 2019).

En su inicio, la repercusión que se daba en los eventos lo podíamos encontrar en medios como revistas, radio, televisión...pero con la aparición de Internet y concretamente de las rrss que permiten un constante contacto con el usuario que comparten a tiempo real la vivencias a las que son invitado como las propias pasarelas o los *showrooms* de un evento (Alonso y Botana, 2019). El *engagement* que producen los líderes de opinión (*influencers*) transmitiendo los valores y la imagen de marca de una manera muy positiva, hace que las marcas quieran contactar con ellos y por ende invitarlos a los eventos de las firmas y obtener una repercusión positiva en el público que creará conversación acerca del evento a la vez que comparte el contenido.

Según López García (2022), la magnitud de contenido que pueden generar los creadores asistiendo a un evento es enorme. Pueden promocionar el evento y la marca mediante diferentes acciones como mostrar su *outfit* con prendas de la firma o subir a su perfil de RR.SS un post con un carrusel de fotos en las que pueden etiquetar a todos los miembros que han formado parte de la creación de su imagen para el día del evento (maquilladores, estilistas, quien organiza el evento...), también pueden optar por recopilar todo mediante *stories* (estrategia que permite una relación más estrecha con el usuario porque le estás hablando a él) contándole a sus seguidores todo el proceso desde que se levantan y comienzan a maquillarse y peinarse, cuando se visten compartiendo así el *look* seleccionado que genera tanto interés o bien la presencia en los *photocalls* así como las menciones en otros *posts* de compañeras de profesión que también acudieron al evento o simplemente fotos y vídeos enseñando lo más íntimo del evento que el público no puede ver y qué genera tanta expectación.

3. Objetivos y/o Hipótesis

Este trabajo plantea una serie de objetivos a partir de los cuales se pretende averiguar cuáles son las principales estrategias de los *influencers* a través del uso de las redes sociales en el discurso digital de la moda de lujo, en concreto con las marcas Valentino y Louis Vuitton.

Los objetivos generales de la investigación son incidir en la generación de *engagement* positivo, negativo y global mediante las redes sociales, así como evaluar la efectividad de las marcas seleccionadas en el estudio y comparar las estrategias comunicativas 2.0 del sector y sus formatos.

Cómo objetivos específicos de la investigación destaco los siguientes:

1. Comparar los formatos utilizados por las diferentes marcas en sus perfiles de Instagram y cuáles son aquellos que mejor funcionan con *influencers*.
2. Explorar qué tipo de *influencer* (micro, pequeño, embajador...) funciona mejor en los *posts* de las diferentes marcas.
3. Identificar la tipología de los eventos a los que asisten *influencers* que mejor funcionan para las marcas.

4. Metodología

Este trabajo se ha desarrollado en dos fases, una primera de recopilación de datos en un contexto global sobre el sector de la moda de lujo y una segunda fase más práctica de análisis.

En cuanto al diseño de la investigación, he usado como material una herramienta de análisis de contenido de los diferentes *posts* de las marcas, por lo que hablamos de una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo donde se han analizado y comparado como muestra, las diferentes publicaciones de los perfiles de Instagram de las marcas de Valentino y Louis Vuitton debido a la trayectoria y éxito que han tenido posicionándose como grandes firmas de moda de lujo mediante el empleo de variables cuantitativas y cualitativas.

El procedimiento se ha llevado a cabo a través de una ficha técnica dónde se han analizado las publicaciones de las marcas en un periodo acotado que va desde el 1/11/2023 hasta el 1/5/2024 siendo usuaria de la red social de Instagram y seguidora de Valentino y Louis Vuitton.

La ficha de análisis se compone por una tabla dividida en 6 apartados diferentes. En primer lugar, se expone el *post* que se va a analizar, enumerándolo y copiando el texto que hay escrito en la primera línea del post, a continuación, se señala la fecha de la publicación y el tipo de formato empleado (imagen, composición de imágenes, vídeo/GIF o un puzzle/mosaico), después se analiza si hay personificación en el post y el nivel de interactividad que tiene el texto y si se trata de carácter informativo o entretenido. A este análisis, le sigue la temática, compuesta por 6 variables entre las que encontramos, la rural, la social, la familiar, la decorativa, de trabajo o bien que no está definida y posteriormente la tonalidad de formato que se visualiza (fría o calidad). Seguidamente se encuentran los apartados de *influencers*, compuesto por las variables de los tipos de *influencers* que existen en función del número de seguidores que poseen (embajador, micro, pequeño, mediano, grande, mega y gran embajador) el de tipo de evento (presentación de colecciones, presentación/lanzamiento de producto, aniversarios/inauguraciones, *co-branding*, participación en eventos culturales/premios/festivales y participación en eventos sociales/RSC/causas sociales) y el formato de evento (pasarelas, show romos, *fashion film*, alfombra roja, desfiles privados, otros). Finalmente, las últimas columnas pertenecientes al cuadro de análisis son los *likes* de la publicación, el análisis de los últimos 50 comentarios clasificados en positivos, neutros y negativos y el *engagement* online que genera la publicación.

5. Desarrollo y análisis de resultados

Durante el periodo de análisis de contenido de Valentino, han sido 204 los *post* analizados y publicados por la marca entre 1/11/2023 hasta el 30/4/2024.

Gráfico 6. Formato más utilizado por Valentino en Instagram.

Fuente: Elaboración propia

En nuestra herramienta se encontraban cuatro tipos de formatos de post, imagen única, composición con imágenes, actualmente lo que se llama un carrusel de fotos, donde en un único post se suben diferentes imágenes individuales, también encontramos el mosaico y finalmente el formato video-GIF. Como se ve en el gráfico, la firma destaca por completo el uso de mosaico para su perfil y que el formato imagen es el más usado, concretamente en 108 posts. Respecto al carrusel y el vídeo, encontramos 49 *posts* en el primer formato y 47 en el segundo, yendo bastante a la par el uso de estos dos formatos.

Se ha observado, el hecho de que aparezca una imagen o vídeo con personificación es algo muy usado por la marca, ya que en 160 post aparece la figura de una persona.

En cuanto a lo que al texto se refiere, podemos destacar la marca con un nivel de interactividad bajo donde priman los textos simples y los mensajes poco informativos. Cabe mencionar que el 100% de las publicaciones analizadas durante estos 6 meses, los mensajes que la firma lanza al usuario son informativos en contraposición a los mensajes entretenidos. Es decir, el contenido no muestra ninguna característica que pueda generar entretenimiento o diversión en el público, sino que se trata de mensajes puramente informativos donde se exponen la información que se observa en la imagen, como el lugar, el personaje público que aparece, o dónde se presentan nuevos productos.

Se han estado filtrando 5 temas sobre los que trata la publicación donde se encuentran el tema urbano, decorativo, familiar, rural, de trabajo o no definido. El tema que más explota la marca es el social, identificado con los eventos que se realizan seguido del decorativo. Cabe resaltar que hay 32 *posts* que se ubican dentro de los no

definidos, siendo algo extraño en una marca de lujo que no defina bien aquello que quiere representar visualmente. Siguiendo en el visual de la imagen o vídeo, la tonalidad por excelencia de Valentino es la fría empleada en 187 de las publicaciones analizadas.

Gráfico 7. Personificación e *influencers* en la marca Valentino.

Fuente: Elaboración propia

Cómo podemos ver en el gráfico anterior, he realizado una comparativa de las publicaciones en las que hay personificación y además la persona que sale representada es una *influencer*. Podemos decir que la marca apuesta más por no hacer uso de ellos que por publicar contenido en el que sí aparezcan superando la mitad de las piezas observadas dando más protagonismo a sus propios productos ya sea mediante una modelo o mostrándolos de forma decorativa, 80 posts de los 160 donde si hay personificación, no se relacionan con el uso de un creador de contenido. Con relación al uso de *influencers*, a pesar de que la marca prefiere no mostrarlos en su perfil, cuando decide publicarlos opta por los perfiles grandes como los grandes embajadores de la marca que cuentan con más de 7 millones de seguidores, que aparecen en 46 *posts* o los *megainfluencers* a quienes les siguen entre 1 y 7 millones de usuarios que aparecen en 21 de las publicaciones.

Gráfico 8. Formatos de post más usados con *influencers* en la marca Valentino.

Fuente: Elaboración propia

Si comparamos que formato de post funcionar mejor con aquellas publicaciones en la que sí aparecen *influencers*, según el gráfico podemos ver cómo para el formato más usado (vídeo/GIF), Valentino prefiere que esta figura no aparezca y en el caso de sí usarla apuesta por el perfil más alto, el gran embajador que aparece en un número de 15 *posts* que pertenecen al formato vídeo/GIF.

Gráfico 9. Tipo y formato de eventos más usados en la marca Valentino.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los eventos que la marca realiza o participa, en las publicaciones que se hacen posteriormente priman aquellas que tienen que ver con las presentaciones de colecciones ocupando 42 *posts* del *feed* de la marca, seguido de aquellos que tienen que ver con las alfombras rojas que ocupan 9 *posts* y el formato de evento más publicado son las pasarelas con un 43 de los *posts*. Podemos destacar que la marca no apuesta mucho por la publicación de eventos en su perfil de Instagram ya que 150 *post* no pertenecen a este ámbito cómo bien se puede identificar en el gráfico.

Gráfico 10. Presentación de colecciones e *influencers* en la marca Valentino.

Fuente: Elaboración propia

El gráfico anterior nos muestra que tipo de *influencer* escoge la marca cuando se trata del tipo de evento al que mayor visibilidad le dan, como es el caso de la presentación de colecciones, dónde podemos ver cómo la firma apuesta mayoritariamente con 22 *post* por no mostrar a los *influencers* en sus RR.SS cuándo publican contenido de este evento, y que cuando decide publicar a esta figura de influencia apuesta por los grandes embajadores que aparecen en 9 *posts* de los 42 que pertenecen a las presentaciones de colecciones.

Gráfico 11. Engagement e *influencers* en la marca Valentino.

Fuente: Elaboración propia

Si analizamos el nivel de *engagement* que se produce mediante la aparición de perfiles de *influencers* como vemos en el gráfico, el perfil de gran embajador es aquel que genera mayor interacción entre la marca y consumidor, generando 14.281,40 de *engagement*. Los perfiles que cuentan por debajo de los 250.000 seguidores son aquellos que menos *engagement* generan para la marca. Cabe resaltar que aquellos *posts* en los que no aparecen los *influencers* generan alto nivel de *engagement* por debajo del que genera el gran embajador produciendo 7.823,70 de *engagement*.

Gráfico 12. Likes y comentarios en publicaciones con *influencers* en la marca Valentino.

	NO	EMBAJADOR	MICRO	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	MEGA	GRAN EMBAJADOR
Comentarios -	34	0	0	0	0	5	0	8
Comentarios +	4.051	42	44	45	13	344	860	1608
Likes	1.489.571	13.306	8.884	8.977	3.937	241.364	732.763	2.724.853
nº influencers	124	1	1	1	1	9	21	46

Fuente: Elaboración propia

Según se observa en el gráfico, en aquellos *posts* donde no aparecen *influencers*, se generan q más comentarios con un total de 4.051 comentarios. Respecto a los *likes*, se trata del perfil del gran embajador el que mayor número de *likes* ha acumulado en las publicaciones en las que ha aparecido con un total de 2.724.853 *likes*.

Durante el periodo de análisis de contenido de Louis Vuitton, han sido 483 los *post* analizados y publicados por la marca entre 1/11/2023 hasta el 30/4/2024.

Gráfico 13. Tipología más utilizada por Louis Vuitton en Instagram.

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico anterior podemos ver cuál es la tipología de la que más y menos uso hace la marca, donde observamos cómo opta por usar el formato de vídeo/GIF en la mayoría de sus publicaciones, ocupando un total de 253 del total analizado, seguido del formato de composición de imagen perteneciendo un total de 153 *post* a este formato. El formato mosaico no resulta predominante para la firma, ya que no se aprecia ningún uso de este durante este periodo.

En cuanto a la estrategia de usar una *celebrity* o modelo esta prevalece sobre el no uso de una personificación en los *posts*, contando con un total de 373 publicaciones en la que sí aparece una persona en contraposición a los 110 *posts* en las que la imagen trata de producto únicamente.

Sobre el *copy* de las publicaciones, vemos cómo el texto más usado es el de carácter informativo muy por encima del entretenido con un total de 480 *post* ocupando casi la totalidad del número analizado. Se puede decir que el nivel de interactividad es bajo, donde aparecen textos informativos pero que no interactúan con el usuario a base de preguntas ni usan los sorteos para relacionarse con ellos. Louis Vuitton apuesta por textos simples e informativos.

Respecto a la temática que más predomina en el *feed* de la firma de lujo encontramos la decorativa, donde se apuesta por mostrar una estética más ornamental y modernista en 171 de los *posts*. A continuación, la segunda temática que más se emplea en 135 de los *posts*, es la social, derivada de ambientaciones de reuniones sociales como los desfiles, las pasarelas, o cualquier tipo de evento de carácter social. La temática que menos parece encajar con la marca es la familiar, donde sólo aparece 1 *post* perteneciente a este ambiente de vínculo más afectivo y cercano. Al mismo tiempo, podemos indicar que visualmente la marca se caracteriza por el empleo de tonalidades frías frente a la cálidas con 457 publicaciones pertenecientes al primer grupo.

Gráfico 14. Publicaciones con *influencers* en la marca Louis Vuitton.

Fuente: Elaboración propia

Para Louis Vuitton el uso de *influencers* en su perfil, no parece ser algo que prevalezca para la casa, ya que en más de la mayoría no se emplea el uso de una figura de influencia. Hablamos de 295 *post* en los que no aparecen *influencers*, frente a las 188 en los que sí, entre los cuales destacan aquellos perfiles con más *followers* como el de gran embajador en primer lugar apareciendo en 77 publicaciones cómo se representa en el gráfico, seguido del perfil del *megainfluencer* que encontramos en 43 publicaciones. Por otro lado, los perfiles más pequeños como el embajador y el *microinfluencer* son los menos explotados para el Instagram de la marca donde hay un total de 9 y 4 *post* pertenecientes a cada perfil respectivamente.

Gráfico 15. Tipología de eventos más usada en la marca Louis Vuitton.

Fuente: Elaboración propia

A pesar de que la temática social es una de las más usadas por la casa, las publicaciones relacionadas con los eventos no ocupan un gran espacio en el *feed* de la marca. Encontramos un total de 359 posts que no tienen nada que ver con los eventos frente a los 124 que sí tratan de eventos. Como podemos observar en el gráfico, el tipo de evento que más destaca es el que tiene que ver con las presentaciones de colecciones de la propia marca ocupando un total de 71 *post* dentro de los pertenecientes a la categoría eventos, seguido de aquellos que tienen relación la participación en eventos culturales, las entregas de premios o bien la asistencia a festivales que cuentan con 38 *post* en esta categoría.

Gráfico 16. Tipología y formato de evento más usados en la marca Louis Vuitton.

Fuente: Elaboración propia

Dentro de esta misma categoría, el formato que más le encaja a la marca se encuentra dentro del apartado de otros, que no tiene nada que ver con las pasarelas, los *fashion films* y las alfombras rojas optando por publicar 64 *post*. A continuación, tenemos las pasarelas como segundo formato por excelencia para la marca en relación con los eventos haciendo un uso de 42 *post* sobre estas. Por lo que se refiere al formato *fashion film*, pertenece al menos usado en el perfil donde encontraremos solamente 7 vídeos pertenecientes a este formato como podemos ver en el gráfico.

Gráfico 17. Tipología de evento y formato de post más usado en la marca Louis Vuitton.

Fuente: Elaboración propia

Según el gráfico anterior en el que se observa la relación que hay entre la tipología de evento y el formato que más se usa para exponer ese evento en las RR.SS, Louis Vuitton para subir contenido sobre la presentación de colecciones decide apostar por el vídeo/GIF, apareciendo en un total de 54 publicaciones este tipo de formato para este tipo de evento. El formato carrusel es el más usado para los eventos de participación en evento culturales, premios o festivales que aparece en un total de 25 *posts*, así como para el formato de la imagen que se puede apreciar en 10 post.

Gráfico 18. Formato de evento e *influencers* en la marca Louis Vuitton.

Fuente: Elaboración propia

El gráfico anterior muestra como en las publicaciones de eventos que aparecen *influencers*, los grandes embajadores aparecen más en aquellos que tratan de presentaciones de colecciones, concretamente en un número de 30 posts. El *megainfluencer*, es el segundo perfil que más se usa en este tipo eventos, seguido del grande con un total de 10 y 7 publicaciones respectivamente.

Gráfico 19. *Engagement e influencers* en la marca Louis Vuitton.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al *engagement*, cómo vemos en el gráfico de arriba, el no uso de creadores de contenido genera más *engagement* que cuando sí aparecen estas figuras influenciadoras en el *feed* de la marca. El perfil que más *engagement* genera es aquel que más seguidores tiene, tratándose de los grandes embajadores que en aquellas publicaciones en las que aparecen durante el periodo analizado han generado 28.354,38 de *engagement*. El segundo perfil de *influencer* que más *engagement* crea que es el *megainfluencer*, generando 8.511,05 de *engagement* en estos 6 meses analizados.

Gráfico 20. Likes y comentarios en publicaciones con *influencers* en la marca Louis Vuitton.

	NO	EMBAJADOR	MICRO	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	MEGA	GRAN EMBAJADOR
Comentarios -	172	2	1	4	8	12	19	68
Comentarios +	10.368	299	176	536	598	850	1.502	2.678
Likes	17.116.633	145.704	66.402	377.616	657.371	1.442.774	4.723.810	15.739.595
n° influencers	195	9	4	14	16	25	43	77

Fuente: Elaboración propia

Si comparamos los comentarios negativos y positivos de la marca en aquellos posts en los que sí hay *influencers*, según el gráfico podemos destacar como aquellas publicaciones en las que no aparecen *influencers* obtienen más comentarios. Y en los que sí aparecen, el perfil del gran embajador genera más comentarios obteniendo un total de 2.746 comentarios de los cuales 2.678 son positivos. El perfil del *microinfluencer* es aquel menor comentarios ha generado por parte del público. También, podemos ver como los posts en los que salen grandes embajadores obtienen más *likes*, en este caso hablamos de 15.739.595 *likes* en posts en los que aparece este perfil a pesar de que aquellas publicaciones en las que no aparecen se llevan más *likes*.

Tras analizar el total de *likes* y comentarios de la marca, el total de publicaciones de la marca y el número de seguidores se ha obtenido la tasa de *engagement* global de la marca de Louis Vuitton con 9,20 y 2,53 de tasa de *engagement* para Valentino.

6. Conclusiones

Tras haber obtenido los resultados al finalizar la extracción de toda la información obtenida a través del análisis de contenido, se concluye que la marca Louis Vuitton opta por un contenido más interactivo que Valentino usando el formato vídeo/GIF, lo que parece generar un rendimiento mayor por la alta tasa de *engagement* que genera con este formato mientras que Valentino opta por usar el formato imagen mayoritariamente.

El análisis de contenido de ambas marcas ha permitido hallar la diversidad que existe entre las marcas según las estrategias comunicativas que han llevado a cabo en Instagram en cuanto a elección de formatos de post, publicaciones diarias, publicaciones de eventos y uso de *influencers*.

Si observamos los datos el contenido sobre eventos sociales es una temática bastante recurrente por ambas marcas, siendo Valentino la que más recurre a ella publicando contenido acerca de presentaciones de colecciones, misma tipología de evento por la que se decanta Louis Vuitton. Valentino, a pesar de no publicar la mayor cantidad de su contenido de eventos con post con *influencers*, en aquellos en los que sí se emplea el uso de estos referentes publica contenido en los que aparecen grandes embajadores.

Louis Vuitton sabe optimizar mejor el uso de las estrategias comunicativas en su perfil de Instagram en comparación a Valentino al estar más presente publicando contenido más a diario, lo que le ha llevado a tener un *engagement* mayor en el mismo periodo de meses.

Para Valentino y Louis Vuitton el uso de la figura del *influencer* va en función de los seguidores que este posee, ya que para este sector y en concreto estas marcas es el perfil que mejor funciona para establecer una relación entre marca y consumidor. La firma de Valentino prefiere mostrar a sus seguidores contenido en el que la figura del *influencer* no aparezca, dándole más protagonismo a sus propios productos. En aquellos *posts* en los que aparecen *influencers* dentro del perfil de Valentino generan más *engagement* que aquellos en los que no se hace uso de esta

figura. Por el contrario, en el perfil de Louis Vuitton, los posts en los que no aparecen estos perfiles generan más *engagement* que aquellos en los que sí. A pesar de ello, ambas marcas cuando deciden publicar contenido en el que sí aparecen *influencers*, optan por el formato del vídeo/GIF a pesar de ser uno de los formatos que menos emplea Valentino.

El rol del *influencer* en la aparición de contenidos de marcas de moda de lujo es fundamental ya que en aquellas publicaciones en las que aparecen generan gran cantidad de *likes* y comentarios por parte del usuario. Además, Instagram es una red social que puede generar mucho *engagement* en función del formato de las publicaciones, la cantidad de contenido y el uso de un referente en la publicación. Es una de las redes social por excelencia para conseguir visualizaciones e interacción con los usuarios.

Respecto a las limitaciones del estudio, consideramos que las redes sociales se actualizan cada día, así como sus datos por lo que aquello que se ha concluido hoy en día, el año que viene puede ser totalmente distinto. Además, el auge de la plataforma TikTok puede reemplazar el consumo de formato de vídeos por los usuarios. Por otra parte, resulta difícil determinar la cantidad de acciones que una marca de lujo genera con *influencers* ya que son reacias a publicar contenido en las que estas figuras aparezcan en sus perfiles, dificultando también la determinación de tipos de *influencers* que trabajan con estas marcas ya que suelen ser estos perfiles quienes publican contenido sobre las marcas cuando las promocionan y estas acciones se pierden en los perfiles de *influencers* y pasan desapercibidas en los de las marcas.

Finalmente, como futuras líneas de investigación, se plantea la posibilidad de que se haga un análisis de las muestras de marcas de moda de lujo con un nivel equiparado de seguidores y uso que estas hacen de los seguidores en comparación a otras marcas de *fast-fashion* para sacar conclusiones más beneficiosas con una muestra mayor.

7. Bibliografía

Afonso, B. (2021). Las tendencias de moda de la generación Z demuestran que son el grupo de edad más disruptivo de la historia. *GQ España*. <https://www.revistagq.com/moda/articulo/tendencias-de-moda-generacion-z-pinterest>

- Almajano Sánchez, B. (2020). *Marketing de influencia y en influencer engagement*. Universidad de Valladolid. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/43473>
- Alonso Valverde, A y Botana Botana, A. I. (2019). La evolución del concepto Influencer y su repercusión en los eventos de moda. *Tendencias de la comunicación y la creatividad en el S. XXI*.
<http://uvadoc.uva.es/handle/10324/37328>
- Bermúdez, J. (2023). *Inteligencia Artificial en marketing digital dentro de la industria de la moda*. *Comunicación y gerencia*, 3(1).
<https://revistasuba.com/index.php/COMUNICACIONYGERENCIA/article/view/470>
- Blanco Sánchez, T y Moreno Albarracín, B. (2024). Influencers y marcas de moda de lujo en Instagram. Efectos de las acciones mediadas por prescriptores en la relación con el usuario. *Revista ICONO 14. Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes*, 22(1), e2093.
<https://doi.org/10.7195/ri14.v22i1.2093>
- BoF Studio. (2023). Social media is changing. What does that mean for brand and consumer connections? *Business of Fashion*.
<https://www.businessoffashion.com/articles/marketing-pr/how-social-media-is-changing-brand-consumer-connections-snapchat/>
- Bountycanarias (2023). *VALENTINO: Un sinónimo de Elegancia, Artesanía y Lujo Eterno*.
https://bountycanarias.com/es/module/ph_simpleblog/module-ph_simpleblog-single?sb_category=e-magazine&rewrite=valentino-un-sinonimo-de-elegancia-artesania-y-lujo-eterno&module=ph_simpleblog
- Cabero-Almenara, J. y Pérez-Díez De-los-Ríos, J. L. (2018). *Validación del modelo TAM de adopción de la Realidad Aumentada mediante ecuaciones estructurales*. *Estudios sobre Educación*, (34), 129-154.
<https://doi.org/10.15581/004.34.129-153>

- Calderón, R. (2023). Eventos con influencers: las claves para triunfar. IPMARK | *Información de valor sobre marketing, publicidad, comunicación y tendencias digitales.* <https://ipmark.com/eventos-con-influencers-las-claves-para-triunfar/>
- Campillo-Alhama, C., & Herrero Ruiz, L. (2015). Experiencia de marca en los eventos para generar imagen y reputación corporativa. *Revista Opción*, 31(2), 610-631. <http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20408>
- Campillo-Alhama, C., Ramos-Soler, I., & Castelló-Martínez, A. (2014). La gestión estratégica de la marca en los eventos empresariales 2.0. *Revista Internacional de Investigación en Comunicación aDResearch* 10(10). <https://doi.org/10.7263/ADRESIC.010.003>
- Castelló Martínez, A., y Plaza-Chica, S. (2022). Moda de lujo, contenidos de marca y metaverso: el caso de Gucci y la generación Z. *Communication Papers. Media Literacy and Gender Studies.*, 11(23), 96–111. https://doi.org/10.33115/udg_bib/cp.v11i23.22826
- Cegid (2023). El futuro del lujo: ¿cuáles son las tendencias actuales? <https://www.cegid.com/ib/es/blog/mercado-del-lujo-tendencias/>
- Gallardo Lorenzo, M. (2023). *Inteligencia Artificial en la Industria de la Moda: Posibles Aplicaciones en Empresas Minoristas.* https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/34453/GallardoLorenzo_Monica_TFG_2023.pdf?sequence=2
- Gestal, I (2023). No lo sabes, pero lo quieres: tecnología para personalizar la red. *Modaes.* <https://www.modaes.com/back-stage/no-lo-sabes-pero-lo-quieres-tecnologia-para-personalizar-la-red>
- Girod, S. J. G. (2023). El metaverso es mucho más que un nuevo canal para las marcas de lujo. *Forbes España.* <https://forbes.es/lifestyle/255654/el-metaverso-es-mucho-mas-que-un-nuevo-canal-para-las-marcas-de-lujo/>

González Romo, Zahaira y Plaza Romero, Noemí (2017). *Estrategias de marketing digital en el sector de la moda de lujo. Interacción y redes sociales como herramienta necesaria.*

<https://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/326495/420241>

Guerrero-Navarro, D., Cristofol, C., y Aguilera Borrego, Ángela. (2023). El formato podcast en la nueva comunicación en moda: casos Ivoox y Spotify. *Redmarka. Revista De Marketing Aplicado*, 27(2), 19–37.

<https://doi.org/10.17979/redma.2023.27.2.9898>

IAB Spain (2023). *IAB Spain presenta el Estudio de Redes Sociales 2023.*

<https://iabspain.es/iab-spain-presenta-el-estudio-de-redes-sociales-2023/>

IM Digital Business School (2023). *Inteligencia Artificial (IA): el nuevo aliado del contenido en redes sociales.*

<https://www.im.education/blog/inteligencia-artificial-ia-el-nuevo-aliado-en-redes-sociales/>

Joda Gomez, M. (2023). *El papel de la inteligencia artificial para la generación Z a la hora de consumir moda de lujo.*

<https://hdl.handle.net/10115/23668>

Juanes Quijano, M. (2021). *Las marcas de lujo en el mundo digital. Análisis de la realidad: Gucci y Burberry.*

<http://hdl.handle.net/11531/47473>

King, J. (2024). Influencer marketing: Audiencias, plataformas, estrategias, & KPIs.

EMARKETER. <https://www.insiderintelligence.com/insights/influencer-marketing-report/>

Kolsquare (2024). *Las 10 marcas de moda y accesorios de lujo más mencionadas por los influencers.*

<https://www.kolsquare.com/es/blog/las-10-marcas-de-moda-y-accesorios-de-lujo-mas-mencionadas-por-los-influencers>

- Lastra, E. (2020). Nano, micro o macro: ¿el tamaño importa en el influencer marketing? *Marketing Directo*. <https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/marketing/nano-micro-macro-tamano-importa-influencer-marketing>
- López García, A. (2022). *Marketing de influencia de moda en TikTok e Instagram: mapeando el futuro de las estrategias de comunicación en moda*. <http://hdl.handle.net/2183/34492>
- López Prado, L. (2022). *La industria de la moda en TikTok: análisis del contenido publicado por las marcas versus contenido generado por usuarios: el caso de Zara*. <http://hdl.handle.net/2183/32128>
- Luxurycomm (2024). *Informe tendencia digital 2019*. <https://luxurycomm.com/wp-content/uploads/INFORME2019LUXURYCOMM.pdf>
- LVMH (2024). *Louis Vuitton launches Louis Vuitton [Extended], its first podcast, for a deep dive to the heart of the Maison*. <https://www.lvmh.com/news-documents/news/louis-vuitton-launches-louis-vuitton-extended-its-first-podcast-for-a-deep-dive-to-the-heart-of-the-maison/>
- LVMH (2024). *Louis Vuitton*. <https://www.lvmh.com/houses/fashion-leather-goods/louis-vuitton/>
- Marketing Directo (2024). *Engagement*. <https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/engagement>
- Martínez Fernández, C. (2018). *Comparativa de la generación Millennial y la generación Z en relación a la motivación en la moda = Motivation towards Fashion, a comparison between Millennial and Generation Z*. Universidad de León. <http://hdl.handle.net/10612/8546>

- Martín-Ramallal, Pablo y Micaletto-Belda, Juan. (2021). Tiktok, red simbiótica de la generación z para la realidad aumentada y el advergaming inmersivo. *Revista de Comunicación*. 20. 223-242. 10.26441/RC20.2-2021-A12.
- Mordor Intelligence (2024). *Mercado de la moda de lujo - Tamaño, Compartir, Análisis*. <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/luxury-apparels-market>
- Muñoz Gubia, C. (2023). *Estrategias de comunicación de las marcas de moda de lujo. Caso de éxito: Louis Vuitton*. Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/59508>
- Muret, D. (2022). ¿Cómo la moda y el lujo gestionan la explosión de contenidos digitales? *Fashionnetwork.com*. <https://pe.fashionnetwork.com/news/-como-la-moda-y-el-lujo-gestionan-la-explosion-de-contenidos-digitales-.1404919.html>
- Orús, A. (2024). La industria del podcast en España - Datos estadísticos. *Statista*. <https://es.statista.com/temas/10957/la-industria-del-podcast-en-espana/>
- Pérez Condés, M., & Campillo Alhama, C. (2016). *Influencer engagement, una estrategia de comunicación que conecta con la generación millennial*. Universidad de Alicante. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57327/1/Estrategia_de_la_publicidad_y_de_las_relaciones_publicitarias_PEREZ_CONDES_MONICA.pdf
- Pérez, M. (2022). La generación Z y los “millennials” están impulsando las compras de los artículos de lujo, según un estudio. *Business Insider España*. <https://www.businessinsider.es/generacion-z-millennials-gastan-lujo-estudio-1157231>
- Pérez-Curiel, C., y Sanz-Marcos, P. (2019). Estrategia de marca, influencers y nuevos públicos en la comunicación de moda y lujo. Tendencia Gucci en Instagram. *Revista Prisma Social*, (24), 1–24. Recuperado a partir de

<https://revistaprismasocial.es/article/view/2826>

- Phillips, N. (2020). El futuro de las compras de lujo, en mano de las nuevas generaciones. *Vogue España*. <https://www.vogue.es/moda/articulos/futuro-compras-de-lujo-nuevas-generaciones-millennials-generacion-z>
- Rankia (2023). *El estado del sector de la moda. El caso de LVMH y el lujo*. <https://www.rankia.com/blog/invirtiendoen-mi/5868612-estado-sector-moda-caso-lvmh-luj>
- Rey, Á. (2022). Así es la nueva iniciativa de Maison Valentino para impulsar firmas emergentes. *El Confidencial*. https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/moda/2022-07-26/valentino-iniciativa-impulsar-jovenes-disenadores_3466701/
- Riaño, F. (2021). *Todo sobre podcast*. <https://www.todosobrepodcast.com/?m=0>
- Romo, P. Z. F. G., y Romero, N. P. (2017). La evolución de las marcas de lujo en el desarrollo de estrategias de comunicación digital. *Voces alternativas: investigación multidisciplinar en comunicación y cultura*. <https://hdl.handle.net/11441/93381>
- Sanz Marcos, P., Pérez Curiel, C., y Velasco Molpeceres, A. M. (2020). Hacia un cambio en el sector de moda y lujo. Del dominio del influencer a la marca: Gucci, Loewe y Margiela. *Revista De Comunicación*, 19(2), 263–284. <https://doi.org/10.26441/RC19.2-2020-A15>
- Sanz-Marcos, P., y Pérez-Curiel, C. (2019). Branding e influencers en la comunicación de moda. Gucci como caso de estudio. *Redmarka. Revista De Marketing Aplicado*, 23(1), 21–39. <https://doi.org/10.17979/redma.2019.23.1.5452>
- Statista (2024). *Marcas de lujo: principales empresas con más valor en 2023*. <https://es.statista.com/estadisticas/600209/valor-de-marca-de-las-10-marcas-de-lujo-mas-importantes-en-el-mundo-en/>

Statista (2024). *Valor de mercado de ropa de lujo en todo el mundo 2020-2031*.
<https://es.statista.com/estadisticas/1389750/tamano-del-mercado-del-mercado-mundial-de-ropa-de-lujo/>

Valar Lera, M., y SanMiguel, P. (2020). Relevancia del Modelo 4E en las narrativas del influencer marketing: el caso Daniel Wellington. *Redmarka. Revista de Marketing Aplicado*, 24(2), 180-200.
<https://doi.org/10.17979/redma.2020.24.2.7106>

Valar-Lera, M., Herrera-Damas, S., y González-Aldea, P. (2020). *Uso de Instagram para la comunicación de las marcas de moda de lujo*. *Palabra Clave*, 23(4), e2344. <https://doi.org/10.5294/pacla.2020.23.4.4>

Valentino (2024). *Valentino visión: Creating share value*.
<https://www.valentino.com/es-es/creating-shared-value>

Velasco Molpeceres, A. M. (2021). Influencers, storytelling y emociones: marketing digital en el sector de las marcas de moda y el lujo. *Vivat Academia. Revista de Comunicación*, 154, 1-18. <http://doi.org/10.15178/va.2021.154.e1321>
<http://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/1321>

Vila Collantes, M. (2023). *Adaptación de las marcas del sector del lujo a las redes sociales: el reto de mantener su exclusividad*.
<http://hdl.handle.net/10251/193256>

Anexos

[FICHA VALENTINO ANÁLISIS EXCEL.xlsx](#)

[FICHA LV ANÁLISIS EXCEL.xlsx](#)